

НЕКОТОРЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРАВЛЕНИЕ АЛЬ-МУТАСИМА И АЛЬ-ВАСИКА В САМАРРЕ

Рахманова Одинахон Равшанбековна

Преподаватель кафедры всемирной истории Ферганского государственного университета, тел: +998903030782, e-mail: setoraimohihosa@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8271694>

ARTICLE INFO

Received: 14th August 2023

Accepted: 21th August 2023

Online: 22th August 2023

KEY WORDS

Самарра, Аль-Мутасим, Аль-Васик, Афшин, Ашинас, Итах, Бабека, Византия. тюрки, Средняя Азия.

ABSTRACT

В статье проведены некоторые исследования последствий правления Аль-Мутасима и Аль-Васика в городе Самарре, отразившийся в последствие на дальнейшую историю халифата. В ней так же дана информация о жизни халифов, о управлении страной и взаимосвязи с гвардейцами для которых специально был построен город Самарра.

Введение

Правление Аббасидский халифов в Самарре интересует очень многих исследователей и многие из них утверждают что именно анархия в Самарре привела к распаду халифата. В данной статье изложены некоторые события из жизни правления двух Аббасидских халифов Аль-Мутасима и Аль –Васика.

Методы

Для написания данной статьи были изучены работы Х.Кеннеди, Фильтишинского И.М., Большакова О.Г. , труды Балазури, Табари и многие другие произведения. При написании статьи был использован идеографический метод анализа.

Результат

Аль- Мутасим (833-842) девятый Аббасидский халиф, сын Хоруна ар-Рашида от наложницы по имени Марида из Самарканда [1; 366, 11; 327].

По своей природе в нем преобладали характерные черты тюркского воспитания и поэтому он был склонен к тюркам или выходцам из Средней Азии. Он носил одежду и говорили по-тюркски. Он был первым из халифов, кто носил квадратный головной убор. Этот головной убор называли «головной убор аль-Мутасима» (аш-шошия ал-му'тасимийа (هيشاشلا حيمشتاملا) (هيشاشلا تيمصتعملا)). Ношение этого головного убора стало привычным делом у придворных. Эти сведения дают информацию о головном уборе тюркских жителей поселений и городов Средней Азии. Квадратный головной убор в Средней Азии в основном распространен в Ферганской долине и Аш-Шашском оазисе. Поэтому арабы называли его аш-шошия (حيشاشلا) — «головной убор аш-шоша». Сегодняшние узбекские и уйгурские шапки являются потомками этого головного убора. Такие головные уборы до сих пор носят населения в Ферганской долине и Ташкенте [1; 366-367].

Во времена правления халифа аль-Мамуна аль-Мутасим, отдавал приказ эмиру Самарканда Нуху ибн Асаду, чтобы тот отправлял ему побольше тюрок. Таким образом, вокруг него собралось около 3 тысяч турецких рабов, составивших основу армии Аббасидов [10; 90]. Но среди них были не только гулямы, халифы часто приглашали военачальников, высокопоставленных лиц и зажиточных представителей Средней Азии под свое покровительство. Один из таких вельмож — сын правителя Ферганы Жаф ибн Йил-тегин. Халиф узнав, что он чрезвычайно мужественный человек, пригласил его в свой дворец в Багдаде вместе с другими земледельцами и вельможами, и торжественно встретил их. После построения нового города Самарра (Сур ман ра'й) под Багдадом, халиф им выделил землю. Из выше указанного можно сделать вывод, что переселенцы из Средней Азии в раннеаббасидский период (вторая половина VIII - начало IX в.) принимали ислам ради экономической или политеческой выгоды. Многие из них принимали и следовали правилам ислама лишь для виду, но на самом деле они оставались верными религии своих предков и тайно следовали своим религиозным убеждениям. Например, правитель Бухары Тагшода хотя и принял ислам, но тайно оставался немусульманином. Когда он умер, согласно его воле и религиозному обряду у бухарцев, пришли его слуги и отделили мясо от костей трупа согласно. Последний представитель династии Афшинов, правителей Уструшаны, был ал-Афшин Хайдар ибн Ковус. Он был командующим армией аль-Мутасима и вел войны джихада против врагов халифата и неверующих. В частности, он жестоко подавил восстание хуррамистов во главе с Бабаком в Азербайджане, а затем восстание коптов против арабов в Египте. Но оказалось, что ислам он принимал лишь внешне, а на самом деле тайно верил в свою религию. При обыске его дворца в Самарре была найдена священная книга огнепоклонников и языческие статуэтки украшенные драгоценными камнями и золотыми нитями. В другом его дворце так же были найдены языческие статуэтки. Жители Уструшаны обращались к нему как к «богу богов», потому что так обращались к его предкам, которые были царями до ислама [1; 367-368].

Какое же значение имел город Самарра для аль-Мутасима? Самарра – древний город имел большое значение для правителей Аббасидов. Этот город наиболее известен в политической истории ислама тем, что был домом тюрок: тюркского армейского корпуса, завербованного аль-Мутасимом (833-842). Во многих средневековых исторических письменных источниках армия Самарры упрощенно рассматривается как состоящая только из тюрок, но на самом деле все было намного сложнее. Наиболее подробная версия состава Самаррской армии дается в описании произведения аль-Якуби. Сопротивление жителей Багдада заселению солдат из Средней Азии, которые вели себя грубо и распущено среди культурного населения города, приводили к конфликтам между ними. Во-первых они приняли ислам не давно, а во вторых многие из них не говорили на арабском языке. Первое всегда было под сомнением жителей Багдада. Все это усугубляло положение наемного войска аль-Мутасима. А так же гвардия халифа начала занимать высокие посты при дворе и получать хорошую заработную плату, прежде принадлежащую багдадцам. В Багдаде становилось тяжело размещать солдат так как город развивался и население увеличивалось. По сравнению со столицей город Самарра был расположен вдоль

восточного берега реки Тигр и оставался открытым пространством [6; 286]. После завершения строительства города в новый двор перебрались чиновники и новая армия. Халиф аль-Мутасим стал полноправным хозяином и преданное войско было всем ему обязано. Таким образом халиф хотел доказать мусульманской общине, что он состоятелен как халиф, хотя он не имел исламских корней со стороны матери.

Халиф обязался содержать новую армию для единственной цели, на которую были согласны все мусульмане—войны против неверных. Только таким образом он мог доказать свое моральное право на лидерство среди мусульман и право своей армии кормиться с налогов, которые платило население [6; 290]. С первых дней своего правления аль-Мутасим начал вести активную военную компанию. Ему пришлось подавлять многолетнее восстание хуррамитов во главе Бабека и Мазьяра в восточных провинциях империи, а так же воевать с Византийским императором Феофилом, который активизировал военные действия на границах халифата, воспользовавшийся трудным положением страны из-за внутренней нестабильности. Для выполнения поставленной задачи аль-Мутасим использовал свою преданную гвардию во главе Афшина. С помощью военачальника Афшина было подавлено волнение Хуррамитов, которое длилось на протяжении VIII и первой половине IX века, и самое крупное восстание Бабека (816-837). Захватив резиденцию Бабека Афшин 3 января 838 года прибыл с пленным в Самарру [6; 290, 12; 84]. Красиво одев Бабека и посадив на слона его привезли ко дворцу где ждал халиф. По желанию аль-Мутасима казнь должен был выполнить личный палач Бабека Нуднуд. После жестокого казня голову Бабека отправили в Хорасан, а тело его выставили на обозрение.

Военная компания против императора Византии Феофила возглавил сам лично аль-Мутасим. Яркое сражение между войсками описывает в своем произведении Табари. Ашинас, Афшин и Итах соревновались между собой за прав первым войти в город Аморию. Сражение было жестоким, только предательство командира позволило войску хадифа войти в город. Мутасим был безжалостен после победы он приказал казнить шесть тысяч пленных. Победа халифа в то время было широко освещена.

Обсуждение

Аль- Мутасим не пожалел своего преданного военачальника Афшина, которого обвинили в предательстве и заговоре против халифа. Халифу постоянно докладывали, что Афшин хочет отравить его или убежать с большим количеством денег в Устршану, или то что он переписывается с Мазьяром, принцем Табаристана [12; 180, 194.]. Все это родило не доверие у халифа. Враги Афшина решили доказать халифу, что он предатель и вероотступник, а наказание было только одно смерть. Закрытое судебное заседание проходило во дворце Мутасима. Новый визирь Мухаммед Ибн аль-Зейят был главным обвинителем, он нашёл свидетелей, что бы доказать обвинение. Судья Ибн Аби Дувад объявил, что дело доказано, и приказал тюрку Буге схватить обвиняемого. На голову Афшина накинули его плащ и туго затянув увели в тюрьму. Некоторые говорят, что полководца отравили, другие—что заморили голодом до смерти, но все видели, что его тело выставляли перед общественными воротами дворца перед тем, как сжечь и выбросить в Тигр. Мутасим не надолго пережил Афшина. Похоже, в октябре 841 года он заболел, но прожил до января 842 года, до 47 лет. За свою жизнь он добился очень

многого. Халиф организовал и собрал боеспособную армию, которая распространила его власть до тех областей в Северном Иране, которых прежде не достигала, нанеся поражение старому врагу—Византии. Им была возведена новая столица и административный центр, который продолжал расти и после его смерти. Но основы империи Мутасима оказались весьма не надежны. Большинство мусульманского населения, не говоря уже о немусульманском, стало подданными режима, с которым у них было мало общего—и в личном плане, и в ощущениях.

В январе 842 года сын Мутасима Гарун принявший титул аль-Васик стал новым халифом [13; 3-5]. Мать аль-Васика была гречанкой, именно от неё он унаследовал светлую кожу, был красив и среднего телосложения. Наследование престола было организовано Ашинасом, Итахом и Васифом, визирям ибн аль-Зейятом и главной судьей ибн Аби Давудом. Номинально страной управлял Васик, но на деле власть была в руках выше указанных людей и прочно оставалось в их руках. Аль-Васик правил не долго (841-847) и оставил о себе меньше всего следов в истории халифата. Он ни разу за свое короткое правление не покидал город Самарру. Он не стал идти по стопам своего отца и не вёл «священной войны». В 845 году по его инициативе прошел обмен пленными на византийской границе. В годы правления Васика произошли волнения среди бедуинов Аравии и в Багдаде, но все они были жестоко подавлены его гвардией.

Васик умирает в 847 году от водянки [13; 51]. Встает вопрос о наследии престола. За его решения берутся Визирь ибн аль-Зейят, судья ибн Аби Дувад, турки Итах и Васиф.

References:

1. Абу-л-‘Аббос Ахмад ибн Йахйю Ал-Балозурий. Футуҳ ал- Булдон. Хуросоннинг фатҳ этилиши / Сўз боши, араб тилидан таржима, шарҳлар, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифи Ш.С.Камолитдин. – Тошкент: ТошДШИ, 2017. – 440.
2. Абу-л-Хасан-Али ибн ал- Хусайин ибн али ал- Масуди. Золотые копи и россыпи самоцветов [История Аббасидской династии: 749-987 гг].- М.: Наталис, 2002. – 800.
3. Беляев Е.А. Арабы ислам и арабский халифат в раннее средневековье.- Москва: Наука, 1966. – 275.
4. Большаков О. Г. История Халифата, т. 4: апогей и падение. — Москва: Восточная литература РАН, 2010. — 369.
5. Велльхаузен Ю. Арабский халифат. Золотой век ислама /., Пер. с англ. Т.М. Шуликовой.: Центрполиграф; Москва; 2018. – 176.
6. Кеннеди Х. Двор халифов. / Пер. с англ. Тартаковской Н. – М.: АСТ Москва: Хранитель, 2007. – 412.
7. Рахманова О. Армия аббасидского халифата в Самарраский период, как основа военной мощи государства // “Amir Temur jahon tarixida” mavzusidagi respublika ilmiynazariy konferensiya materiallari. Farg‘ona, 2023. – 569-577 b.
8. Рыжов К. Все монархи мира. Мусульманский Восток VII-XV века.- Москва: Вече, 2005. – 543.
9. Стэнли Лэн-Пуль. Мусульманские династии. — Москва: «Восточная литература» РАН, 2004. – 20.

10. И.М.Фильштинский. История арабов и Халифата (750-1517). — Москва, 2006. – 349.
11. The History of al-Tabari. (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk) Volume XXX . The Abbasid Caliphate in Equilibrium. The Caliphates of Musa al-Hadi and Harun al-Rashid A.D. 785-809/A.H. 169-x93 / Translated and annotated by C. E. Bosworth. The University of Manchester. State University of New York Press. – 394.
12. The History of al-Tabari. (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk) Volume XXXIII. Storm and Stress along the Northern Frontiers of the `Abbasid Caliphate. Translated and annotated by C. E. Bosworth. The University of Manchester. State University of New York Press. – 262.
13. The History of al-Tabari. (Ta'rikh al-rusul wa'l-muluk) Volume XXXIV. Incipient Decline.
14. translated and annotated by Joel L. Kraemer. Tel Aviv University. State University of New York Press. – 282.
15. Raxmanova O.R.The army of the Abbasid Caliphate in the Samarra period, as the basis of the military power of the state. // Academia Globe Inderscience Research. 169-173 p.
16. Rahmanova O.R. The history of the Abbasid caliphas in the interpretation of russian orientalists // American Journal of Social and Humanitarian Research ISSN :2690-9626 (Vol. 3 No. 7 .(2022); 168-175 p.